

Karakteristik Responden

Frequencies Frequency Table Kelompok Usia Anda

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18-25th	10	8.8	8.8	8.8
	26-35th	37	32.7	32.7	41.6
	36-45th	43	38.1	38.1	79.6
	46-55th	17	15.0	15.0	94.7
	<55th	6	5.3	5.3	100.0
	Total	113	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perempuan	65	57.5	57.5	57.5
	Laki-Laki	48	42.5	42.5	100.0
	Total	113	100.0	100.0	

Status Pernikahan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Lajang	22	19.5	19.5	19.5
	Bercerai (Janda/Duda)	4	3.5	3.5	23.0
	Menikah	87	77.0	77.0	100.0
	Total	113	100.0	100.0	

Apakah Anda memiliki anak dalam rumah tangga?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak memiliki anak	19	16.8	16.8	16.8
	Ya, anak kecil (0-5 tahun)	23	20.4	20.4	37.2
	Ya, anak usia sekolah (6-18 tahun)	48	42.5	42.5	79.6
	Ya, tetapi mereka sudah dewasa (di atas 18 tahun)	23	20.4	20.4	100.0
	Total	113	100.0	100.0	

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditempuh

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Diploma	15	13.3	13.3	13.3
	Pascasarjana	30	26.5	26.5	39.8
	Sarjana	48	42.5	42.5	82.3
	Sekolah Dasar	1	.9	.9	83.2
	Sekolah Menengah Atas	17	15.0	15.0	98.2

Sekolah Menengah Pertama	2	1.8	1.8	100.0
Total	113	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Karyawan swasta	68	60.2	60.2	60.2
	Lainnya	3	2.7	2.7	62.8
	Lainnya (sebutkan): Jenis Industri Pekerjaan	9	8.0	8.0	70.8
	Pegawai negeri/TNI/Polri	13	11.5	11.5	82.3
	Pekerja lepas (freelancer)	1	.9	.9	83.2
	Pelajar/Mahasiswa	8	7.1	7.1	90.3
	Wirausaha	11	9.7	9.7	100.0
	Total	113	100.0	100.0	

Jenis Industri Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kesehatan/Kedokteran/Gizi	10	8.8	8.8	8.8
	Lainnya (sebutkan): Pendidikan/Akademik	20	17.7	17.7	57.5
	Perdagangan/Ritel	25	22.1	22.1	79.6
	Pertanian/Industri Makanan	10	8.8	8.8	88.5
	Teknologi/IT	13	11.5	11.5	100.0
	Total	113	100.0	100.0	

Pendapatan Rumah Tangga Bulanan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Di bawah IDR 2.000.000	6	5.3	5.3	5.3
	IDR 2.000.000 – 5.000.000	17	15.0	15.0	20.4
	IDR 5.000.000 – 10.000.000	32	28.3	28.3	48.7
	IDR 10.000.000 – 15.000.000	18	15.9	15.9	64.6
	IDR 15.000.000 – 20.000.000	11	9.7	9.7	74.3
	Di atas IDR 20.000.000	29	25.7	25.7	100.0
	Total	113	100.0	100.0	

Berapa persentase pendapatan bulanan Anda yang dialokasikan untuk pembelian makanan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	10% - 20%	34	30.1	30.1	30.1
	21% - 30%	44	38.9	38.9	69.0
	Kurang dari 10%	6	5.3	5.3	74.3
	Lebih dari 30%	29	25.7	25.7	100.0
	Total	113	100.0	100.0	

Berapa banyak yang biasanya Anda keluarkan untuk membeli sayuran per bulan?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Di atas IDR 500.000	38	33.6	33.6	33.6
	Di bawah IDR 100.000	11	9.7	9.7	43.4
	IDR 100.000 – 300.000	30	26.5	26.5	69.9
	IDR 300.000 – 500.000	34	30.1	30.1	100.0
	Total	113	100.0	100.0	

Di mana Anda saat ini tinggal?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bandung	6	5.3	5.3	5.3
	JABODETABEK	46	40.7	40.7	46.0
	Jakarta	38	33.6	33.6	79.6
	Lainnya	19	16.8	16.8	96.5
	Surabaya	3	2.7	2.7	99.1
	Yogyakarta	1	.9	.9	100.0
	Total	113	100.0	100.0	

Di mana Anda biasanya membeli sayuran

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Marketplace online	14	12.4	12.4	12.4
	Menanam sendiri	1	.9	.9	13.3
	Pasar tradisional	49	43.4	43.4	56.6
	Supermarket atau toko ritel modern	37	32.7	32.7	89.4
	Toko khusus produk organik	12	10.6	10.6	100.0
	Total	113	100.0	100.0	

Seberapa sering Anda berbelanja kebutuhan pokok setiap bulannya?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2-3 kali seminggu	50	44.2	44.2	44.2
	Dua minggu sekali	22	19.5	19.5	63.7
	Sebulan sekali	11	9.7	9.7	73.5
	Seminggu sekali	21	18.6	18.6	92.0
	Setiap hari	9	8.0	8.0	100.0
	Total	113	100.0	100.0	

Apakah Anda mengikuti pola makan tertentu?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Lainnya	1	.9	.9	.9
	Tidak, saya mengonsumsi semua jenis makanan	52	46.0	46.0	46.9

Ya, saya lebih memilih makanan organik jika memungkinkan	34	30.1	30.1	77.0
Ya, saya mengikuti pola makan tertentu karena alasan kesehatan	21	18.6	18.6	95.6
Ya, saya mengikuti pola makan vegetarian atau vegan	5	4.4	4.4	100.0
Total	113	100.0	100.0	

Seberapa penting pola makan sehat bagi Anda?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cukup penting	60	53.1	53.1	53.1
	Netral	9	8.0	8.0	61.1
	Sangat penting	40	35.4	35.4	96.5
	Tidak terlalu penting	4	3.5	3.5	100.0
	Total	113	100.0	100.0	

Apakah Anda pernah mendengar tentang sayuran organik sebelumnya?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak, saya belum pernah mendengar tentang sayuran organik	2	1.8	1.8	1.8
	Ya, saya sangat familiar dan pernah membelinya	84	74.3	74.3	76.1
	Ya, tetapi saya belum pernah membelinya	27	23.9	23.9	100.0
	Total	113	100.0	100.0	

Seberapa sering Anda mengonsumsi sayuran organik?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Beberapa kali seminggu	47	41.6	41.6	41.6
	Option 5	1	.9	.9	42.5
	Seminggu sekali	15	13.3	13.3	55.8
	Sesekali	41	36.3	36.3	92.0
	Setiap hari	8	7.1	7.1	99.1
	Tidak pernah	1	.9	.9	100.0
	Total	113	100.0	100.0	

Jika Anda membeli sayuran organik, apa alasan utama Anda?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Keberlanjutan lingkungan	14	12.4	12.4	12.4
	Kepercayaan terhadap sertifikasi organik	14	12.4	12.4	24.8

Manfaat kesehatan	42	37.2	37.2	61.9
Pengaruh keluarga, teman, atau media sosial	7	6.2	6.2	68.1
Rasa dan kesegaran lebih baik	36	31.9	31.9	100.0
Total	113	100.0	100.0	

Jika Anda tidak membeli sayuran organik, apa alasan utamanya?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Harga lebih mahal dibandingkan dengan sayuran konvensional	42	37.2	37.2	37.2
	Keraguan terhadap keaslian sertifikasi organik	16	14.2	14.2	51.3
	Ketersediaan terbatas di daerah saya	28	24.8	24.8	76.1
	Kurangnya pengetahuan tentang produk organik	11	9.7	9.7	85.8
	Tidak ada perbedaan signifikan dibandingkan dengan sayuran non-organik	16	14.2	14.2	100.0
	Total	113	100.0	100.0	

Apakah Anda tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang sayuran organik?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Mungkin	43	38.1	38.1	38.1
	Tidak	1	.9	.9	38.9
	Ya	69	61.1	61.1	100.0
	Total	113	100.0	100.0	

Uji Validitas dan Reliabilitas

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	113	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	113	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.876	15

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Saya bersedia membayar harga lebih tinggi untuk sayuran organik dibandingkan dengan sayuran konvensional.	58.5044	51.788	.386	.875
Perbedaan harga antara sayuran organik dan konvensional sangat mempengaruhi keputusan pembelian saya.	58.3628	50.180	.428	.874
Jika sayuran organik lebih terjangkau, saya akan membelinya lebih sering.	57.8142	51.510	.528	.869
Saya percaya pada label sertifikasi organik pada produk sayuran.	58.1593	50.171	.558	.867
Saya yakin label organik menjamin sayuran bebas pestisida dan ramah lingkungan.	58.2655	50.375	.551	.867
Saya lebih suka membeli sayuran organik dari merek atau pengecer yang menyediakan sertifikasi yang jelas.	58.1858	50.921	.472	.871
Saya membeli sayuran organik karena lebih sehat dibandingkan dengan sayuran konvensional.	58.1858	50.617	.588	.866
Saya menghindari sayuran konvensional karena kekhawatiran tentang pestisida dan bahan kimia berbahaya.	58.5752	47.318	.598	.865

Saya percaya bahwa mengonsumsi sayuran organik memberikan manfaat kesehatan jangka panjang.	58.0088	50.670	.584	.866
Saya sulit mendapatkan sayuran organik di pasar tradisional atau supermarket di sekitar saya.	58.5929	48.904	.433	.876
Saya lebih cenderung membeli sayuran organik jika tersedia di toko bahan makanan yang biasa saya kunjungi.	58.2389	49.648	.589	.865
Platform online dan layanan pengiriman memudahkan saya dalam membeli sayuran organik.	58.0619	49.826	.593	.865
Kesegaran adalah salah satu kriteria terpenting dalam membeli sayuran organik.	58.0000	51.232	.586	.867
Saya lebih suka sayuran organik yang memiliki umur simpan lebih lama dan tetap segar untuk waktu yang lebih lama.	58.0796	49.378	.591	.865
Penampilan visual dan kualitas sayuran organik mempengaruhi keputusan pembelian saya.	57.9204	50.735	.628	.865

Variabel preferensi terdiri dari 15 indikator, yang menunjukkan semua item valid yang ditandai dengan r hitung $>$ r table (r table dengan n 113 dan α 0,05 yaitu 0,195 ; “menggunakan pendekatan n 100”)

Nilai cronbachs’s alpha lebih besar dari 0,70 yaitu 0,876 sehingga instrument reliabel.

Pengujian instrument menunjukkan item valid dan reliabel sehingga kuesioner dapat digunakan untuk mengukur preferensi konsumen dalam membeli sayur organik.

Index Value and Attribute Rank

No	Item	n	Frekuensi Jawaban					score	score max	value indeks	rank
			1	2	3	4	5				
1	Saya bersedia membayar harga lebih tinggi untuk sayuran organik dibandingkan dengan sayuran konvensional.	113	3	3	2 2	65	20	435	565	76.99	13
2	Perbedaan harga antara sayuran organik dan konvensional sangat mempengaruhi keputusan pembelian saya.	113	3	7	1 6	49	38	451	565	79.82	12
3	Jika sayuran organik lebih terjangkau, saya akan membelinya lebih sering.	113	0	2	6	34	71	513	565	90.80	1
4	Saya percaya pada label sertifikasi organik pada produk sayuran.	113	0	4	1 5	49	45	474	565	83.89	7
5	Saya yakin label organik menjamin sayuran bebas pestisida dan ramah lingkungan.	113	0	4	1 8	55	36	462	565	81.77	11
6	Saya lebih suka membeli sayuran organik dari merek atau pengecer yang menyediakan sertifikasi yang jelas.	113	1	5	9	57	41	471	565	83.36	8
7	Saya membeli sayuran organik karena lebih sehat dibandingkan dengan sayuran konvensional.	113	0	4	9	64	36	471	565	83.36	9
8	Saya menghindari sayuran konvensional karena kekhawatiran tentang pestisida dan bahan kimia berbahaya.	113	3	1 2	2 4	42	32	427	565	75.58	14
9	Saya percaya bahwa mengonsumsi sayuran organik memberikan manfaat kesehatan jangka panjang.	113	0	3	7	51	52	491	565	86.90	4
10	Saya sulit mendapatkan sayuran organik di pasar tradisional atau supermarket di sekitar saya.	113	7	1 1	1 5	49	31	425	565	75.22	15
11	Saya lebih cenderung membeli sayuran organik jika tersedia di toko bahan makanan yang biasa saya kunjungi.	113	1	3	1 7	53	39	465	565	82.30	10
12	Platform online dan layanan pengiriman memudahkan saya dalam membeli sayuran organik.	113	0	4	1 2	44	53	485	565	85.84	5
13	Kesegaran adalah salah satu kriteria terpenting dalam membeli sayuran organik.	113	0	2	5	57	49	492	565	87.08	3
14	Saya lebih suka sayuran organik yang memiliki umur simpan lebih lama dan tetap segar untuk waktu yang lebih lama.	113	2	2	1 1	46	52	483	565	85.49	6
15	Penampilan visual dan kualitas sayuran organik mempengaruhi keputusan pembelian saya.	113	0	2	5	48	58	501	565	88.67	2

Grafik Preferensi

Preferensi	Value Indeks	Rank
Jika sayuran organik lebih terjangkau	90.80	1
Penampilan visual dan kualitas sayuran organik	88.67	2
Riteria terpenting adalah kesegaran	87.08	3
Sayuran organik memberikan manfaat kesehatan jangka panjang	86.90	4
Platform online memudahkan pembelian	85.84	5
Umur simpan lebih lama	85.49	6
Percaya pada label sertifikasi organik	83.89	7
Lebih suka membeli sayuran organik dengan sertifikasi yang jelas.	83.36	8
Sayuran organik lebih sehat	83.36	9
Membeli sayuran organik jika tersedia	82.30	10
Yakin label organik menjamin sayuran bebas pestisida dan ramah lingkungan	81.77	11
Perbedaan harga	79.82	12
Bersedia membayar harga lebih tinggi	76.99	13
Menghindari sayuran konvensional karena pestisida dan bahan kimia berbahaya	75.58	14
Sulit mendapatkan sayuran organik	75.22	15

value indeks

Korelasi Bivariat

Correlations

Correlations

		Kelompok Usia	Jenis Kelamin	Status Pernikahan	Pendapatan Rumah Tangga Bulanan	Pendidikan	mengikuti pola makan tertentu	frekuensi mengkonsumsi sayuran organik	preferensi
Kelompok Usia	Pearson Correlation	1	-.038	.405**	.252**	.004	-.224	.040	-.025
	Sig. (2-tailed)		.689	.000	.007	.982	.144	.796	.793
	N	113	113	113	113	44	44	44	113
Jenis Kelamin	Pearson Correlation	-.038	1	.009	.209*	-.135	-.102	.211	-.076
	Sig. (2-tailed)	.689		.927	.026	.382	.511	.168	.423
	N	113	113	113	113	44	44	44	113
Status Pernikahan	Pearson Correlation	.405**	.009	1	.344**	.042	-.199	.278	.030
	Sig. (2-tailed)	.000	.927		.000	.788	.196	.068	.756
	N	113	113	113	113	44	44	44	113
Pendapatan Rumah Tangga Bulanan	Pearson Correlation	.252**	.209*	.344**	1	.171	.120	.259	-.144
	Sig. (2-tailed)	.007	.026	.000		.267	.436	.090	.128
	N	113	113	113	113	44	44	44	113
Pendidikan	Pearson Correlation	.004	-.135	.042	.171	1	-.189*	-.139	.048
	Sig. (2-tailed)	.982	.382	.788	.267		.045	.141	.756
	N	44	44	44	44	113	113	113	44
mengikuti pola makan tertentu	Pearson Correlation	-.224	-.102	-.199	.120	-.189*	1	-.087	.140
	Sig. (2-tailed)	.144	.511	.196	.436	.045		.362	.363
	N	44	44	44	44	113	113	113	44
frekuensi mengkonsumsi sayuran organik	Pearson Correlation	.040	.211	.278	.259	-.139	-.087	1	-.005
	Sig. (2-tailed)	.796	.168	.068	.090	.141	.362		.976
	N	44	44	44	44	113	113	113	44
preferensi	Pearson Correlation	-.025	-.076	.030	-.144	.048	.140	-.005	1
	Sig. (2-tailed)	.793	.423	.756	.128	.756	.363	.976	
	N	113	113	113	113	44	44	44	113

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tidak ada korelasi yang signifikan dari usia, jenis kelamin, status pernikahan, pendapatan, Pendidikan, pola makan, frekuensi konsumsi sayur organik terhadap preferensi membeli sayur organik.